

Easy Reading Kennenlernen und anwenden

Textanleitungen

EVE4all-Projekt 2024

GEFÖRDERT VOM

Installation bei Google-Chrome

1. Gehen Sie auf die Internetseite von Easy Reading: www.easyreading.eu/de
2. Gehen Sie auf der Startseite etwas weiter nach unten und wählen Sie den Link für Google-Chrome aus.

Das Easy Reading Programm können Sie hier herunterladen:

Mozilla Firefox:
<https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/easy-reading-for-firefox/>

Google Chrome:
<https://chrome.google.com/webstore/detail/easy-reading/dgbgeioiafhpcmfjalfamhdpiohjdc>

Jetzt sind Sie im Google-Chrome Store. Klicken Sie auf den blauen Kasten, in dem „Hinzufügen“ steht.

Jetzt erscheint oben ein Kasten. Klicken Sie dort auf den weißen Kasten mit der blauen Schrift, indem „Erweiterung hinzufügen“ steht.

 "Easy Reading" hinzufügen?

Berechtigungen:
Alle deine Daten auf allen Websites lesen und ändern

[Erweiterung hinzufügen](#) [Abbrechen](#)

Fertig 😊

Installation bei Mozilla Firefox

Gehen Sie auf die Internetseite von Easy Reading: www.easyreading.eu/de

Gehen Sie auf der Startseite nach unten und wählen Sie den Link für Mozilla Firefox aus.

Das Easy Reading Programm können Sie hier herunterladen:

Mozilla Firefox:
<https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/easy-reading-for-firefox/>

Google Chrome:
<https://chrome.google.com/webstore/detail/easy-reading/dgbgeoiafhipdcmfjalfamhdpiohjdnc>

Jetzt sind Sie im Firefox-Add-Ons-Bereich. Klicken Sie auf den blauen Kasten, in dem „Zu Firefox hinzufügen“ steht.

Jetzt erscheint oben ein Kasten. Klicken Sie dort auf den grauen Kasten, in dem steht „Hinzufügen“.

Easy Reading hinzufügen? Diese Erweiterung wird folgende Berechtigungen erhalten:

- Auf Ihre Daten für alle Websites zugreifen
- Benachrichtigungen anzeigen
- Auf Browsertabs zugreifen
- Auf Browseraktivität während Seitenwechsel zugreifen

[Weitere Informationen](#)

Möglicherweise müssen Sie Firefox einmal schließen und neu öffnen, damit Easy Reading funktioniert. Sie finden Easy Reading unter den Erweiterungen. Klicken Sie dafür auf das Puzzleteil in der rechten oberen Ecke des Browsers.

Sie haben Easy Reading erfolgreich hinzugefügt! ☺

Anmeldung

Nach der Installation können Sie sich bei Easy Reading anmelden. Sie haben 2 Möglichkeiten:

Option 1: Anmeldung mit Google

Melden Sie sich mit Ihrer Google E-Mail-Adresse an. Dann bleiben Ihre Hilfen für Sie gespeichert.

Option 2: Anonyme Anmeldung

Melden Sie sich anonym ohne E-Mail-Adresse an. Hierbei werden Ihre Daten nicht gespeichert. Dadurch werden aber auch Ihre Einstellungen nicht gespeichert. Wenn Sie das nächste Mal Easy Reading benutzen, müssen Sie die Hilfen neu auswählen.

Jetzt können Sie wählen, wie Sie weitermachen möchten. Sie haben wieder 2 Möglichkeiten:

Option 1: Direkt Starten!

Sie können sofort starten. Dann werden Ihnen die Hilfen angezeigt, die am häufigsten ausgewählt werden. Sie können aber natürlich die anderen Hilfen auch danach noch wählen.

Option 2: Ein persönliches Profil anlegen

Sie können ein Profil anlegen und selbst entscheiden, welche Hilfen Sie benutzen möchten. Klicken Sie auf „Profil erstellen“, können Sie geführt ein Profil erstellen und bei jeder Funktion entscheiden, ob Sie diese verwenden wollen oder nicht. Wie dies aussieht, zeigen wir Ihnen auf den nächsten Seiten.

Geführt ein Profil erstellen

Ihr Profil erstellen Sie in 7 Schritten. Anhand des Fortschritts-Balkens können Sie erkennen, in welchem Schritt Sie sich befinden.

1. Schritt: Die Vorlesefunktion

Zuerst können Sie sich entscheiden, ob Sie eine Vorlesefunktion nutzen möchten.

))) **Die Vorlese-Hilfe kann Ihnen helfen, Texte besser zu verstehen**

Ja, bitte Texte vorlesen)))	Nein, danke!)))

Möchten Sie diese Hilfe Ihrer Werkzeugleiste hinzufügen?

Klicken Sie auf „Ja, bitte Texte vorlesen“ und ein grüner Haken erscheint.

Jetzt können Sie sich noch entscheiden, wie schnell vorgelesen werden soll.

))) **Wie schnell soll der Text vorgelesen werden?**

Langsam)))	Normal)))	Schnell)))

Weiter

Klicken Sie dann auf „Weiter“.

Nun gelangen Sie zum nächsten Easy Reading Werkzeug.

2. Schritt: Die Übersetzung

Sie können entscheiden, ob Sie Texte in eine andere Sprache übersetzen lassen wollen.

Übersetzungen können Ihnen helfen, Texte besser zu verstehen.

Übersetzung in eine andere Sprache)))	Nein, danke!)))

Sprachen, in die übersetzt werden kann:

- Türkisch
- Ukrainisch
- Englisch
- Russisch
- Schwedisch
- Französisch
- Spanisch
- Deutsch

Möchten Sie diese Hilfe zu Ihrer Werkzeugleiste hinzufügen?

Klicken Sie auf „Übersetzung in eine andere Sprache“ und ein grüner Haken erscheint.

Klicken Sie dann auf „Weiter“.

Nun gelangen Sie zum nächsten Easy Reading Werkzeug.

3. Schritt: Die Bild-Erklärung

Sie können sich entscheiden, ob Sie schwierige Wörter mit einem Bild erklärt haben möchten.

))) **Bilder können Ihnen helfen, schwere Wörter besser zu verstehen.**

Ja, Bild-Erklärung)))	Nein, danke.)))

Möchten Sie diese Hilfe Ihrer Werkzeugleiste hinzufügen?

Klicken Sie auf „Ja Bild-Erklärung“ und ein grüner Haken erscheint.

Jetzt können Sie entscheiden, wo diese Bilder angezeigt werden sollen. Suchen Sie sich eine Position aus und ein grüner Haken erscheint.

))) **Wie sollen die Bilder gezeigt werden?**

))) Das Bild erscheint, wenn Sie mit der Maus das Wort anklicken. Das Bild erscheint als Fenster über dem Wort. Das Bild verschwindet, wenn Sie die Maus weg bewegen.
))) Alle Bilder sind gleichzeitig zu sehen. Sie erscheinen über dem Text.
))) Alle Bilder sind gleichzeitig zu sehen. Sie erscheinen neben dem Text.

Klicken Sie dann auf „Weiter“.

Nun gelangen Sie zum nächsten Easy Reading Werkzeug.

4. Schritt: Die Symbol-Sprache

Sie können entscheiden, ob Sie die Symbol-Sprache nutzen möchten.

))) **Symbole können Ihnen helfen, schwere Wörter besser zu verstehen.**
Eine Sammlung von Symbolen nennt man auch Symbol-Sprache.

Ja, bitte Symbol-Sprache)))	Nein, danke)))

Möchten Sie die Hilfe zu Ihrer Liste hinzufügen?

Klicken Sie auf „Ja, bitte Symbol-Sprache“ und ein grüner Haken erscheint.

Klicken Sie dann auf „Weiter“.

Nun gelangen Sie zum nächsten Easy Reading Werkzeug.

5. Schritt: Die Gestaltungshilfen

Sie können entscheiden, ob Sie Gestaltungshilfen nutzen möchten. Mit denen können Sie die Schrift, den Zeilenabstand und die Farbe verändern.

))) **Das Aussehen vom Text verändern.**
Sie können mehrere Antworten oder keine anklicken.

Schrift vergrößern)))	Zeilenabstand vergrößern)))	Farbe ändern)))

Möchten Sie eine oder mehrere dieser Hilfen Ihrer Werkzeugleiste hinzufügen?

Klicken Sie auf die gewünschten Werkzeuge und ein grüner Haken erscheint.

Sie können eine, mehrere oder auch keine Hilfe auswählen.

Schrift vergrößern)))	Zeilenabstand vergrößern)))	Farbe ändern)))

Klicken Sie dann auf „Weiter“.

Nun gelangen Sie zum nächsten Easy Reading Werkzeug.

6. Schritt: Der Lesemodus

Sie können entscheiden, ob Sie den Lesemodus nutzen möchten. Dieser entfernt alle störenden Bilder und Werbungen.

))) **Lesemodus**
Im Lesemodus werden ablenkende Elemente entfernt, damit Sie sich auf den Hauptinhalt konzentrieren können.

Ja, Lesemodus aktivieren)))	Nein, danke.)))

Möchten Sie diese Hilfe Ihrer Werkzeugleiste hinzufügen?

Klicken Sie auf „Ja, Lesemodus aktivieren“ und ein grüner Haken erscheint.

Klicken Sie dann auf „Weiter“.

Nun gelangen Sie zum nächsten Easy Reading Werkzeug.

7. Schritt: Die Hilfen starten

Als Letztes können Sie entscheiden, wie Sie die Werkzeuge starten möchten.

))) **Wie soll die Hilfe im Text gestartet werden?**

Das ist ein Text

)))

1. Sie öffnen Easy Reading.
2. Sie klicken auf die gewünschte Hilfe.
3. Sie klicken dann auf die Stelle auf der Seite, bei der Sie Hilfe benötigen.

Das ist ein Text

)))

1. Sie markieren zuerst die Stelle der Seite, bei der Sie Hilfe benötigen.
2. Sie öffnen Easy Reading.
3. Sie wählen dann die gewünschte Hilfe aus.

Entscheiden Sie sich für die Art, welche Ihnen am besten gefällt.

Klicken Sie dann auf „Weiter“.

Geschafft!

Ihr Profil ist fertig! ☺

Einstellungen anpassen

Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie ihre Werkzeuge auch in den Einstellungen nochmal bearbeiten

1. Schritt: Einstellungen öffnen

Klicken Sie dafür auf das Symbol mit den blauen Werkzeugen.

2. Schritt: Ein Werkzeug aktivieren

Klicken Sie auf den Haken neben dem Werkzeugsymbol. Ist der Haken grün, so ist das Werkzeug aktiviert und befindet sich in ihrer Werkzeugleiste. Ist der Haken grau, so ist das Werkzeug nicht aktiviert und befindet sich auch nicht in ihrer Werkzeugleiste.

Um ein Werkzeug zu bearbeiten, klicken Sie auf den blauen Kasten neben der Vorlesefunktion, indem „Mehr“ steht.

The screenshot shows a web browser window with the URL `easyreading-cloud.eu/client/configure?id=16637`. The page title is "Welche Werkzeuge oder Hilfen". On the left, there is a navigation menu with links for "Werkzeuge und Hilfen", "Einstellungen", and "Ihre Assistenten". Below this, it shows the user is logged in as "anonym6479667@easyreading.eu" with the role "Anonymer Benutzer" and an "Abmelden" button. A red information icon with the text "Sie können diese Seite jederzeit verlassen." is also present. The main content area is titled "))) Welche Werkzeuge oder Hilfen brauchen Sie?" and "Hier ändern Sie ihre Einstellungen.". Under the heading "Hilfe beim Lesen", there are three tool entries: "VORLESEN" (activated with a green checkmark), "LESEMODUS" (not activated with a grey checkmark), and "LESELINEAL" (activated with a green checkmark). Each entry has a blue "Mehr" button with a gear icon. A yellow arrow points to the "Mehr" button for "VORLESEN", and another yellow arrow points to the "LESEMODUS" entry. Below this, under the heading "Hilfe um das Aussehen der Seite zu verändern", there is one tool entry: "FARBE ÄNDERN" (activated with a green checkmark), also with a blue "Mehr" button. A small cat icon is visible in the top right corner of the page.

3. Schritt: Ein Werkzeug bearbeiten

Jetzt öffnen sich die Einstellungen zur Vorlesefunktion und Sie können zum Beispiel einstellen, wie schnell Easy Reading die Texte vorlesen soll. Klicken sie dafür auf den Kreis neben der gewünschten Geschwindigkeit. Ist der Kreis blau, ist die Geschwindigkeit ausgewählt. Zum Schluss klicken Sie auf den blauen Kasten, in dem „Speichern“ steht und Sie haben das Werkzeug erfolgreich bearbeitet.

The screenshot shows a web browser window with the URL `easyreading-cloud.eu/client/configure?id=16637`. The interface is titled "Weiche Werkzeuge oder Hilfen" and contains the following elements:

- Geschlecht der Vorlesestimme:** Radio buttons for "Männlich" and "Weiblich" (selected).
- Ausgabe:** A section titled "Vorlesegeschwindigkeit" with radio buttons for "Langsam", "Normal" (selected), and "Schnell". A blue arrow points to the "Normal" radio button.
- Speichern:** A blue button with a yellow arrow pointing to it.
- LESEMODUS:** A green checkmark icon, a book icon, and the text "LESEMODUS" with a "Mehr" button.
- LESELINEAL:** A green checkmark icon, a pencil icon, and the text "LESELINEAL" with a "Mehr" button.
- Right sidebar:** A grid of icons for various tools, including a cat head, a head with sound waves, a list, a ruler, a palette, "A+", "A-", list with arrows, a magnifying glass with "A-Z", and a wrench and a hand holding a pencil.

4. Schritt: Eine weiteres Werkzeug bearbeiten (Die Übersetzungsfunktion)

Um die Übersetzungsfunktion zu bearbeiten, gehen sie in Ihren Einstellungen bis ganz nach unten und klicken Sie auf den blauen Kasten neben der Übersetzungsfunktion, in dem „Mehr steht“. Jetzt öffnen sich die Einstellungen ihrer Übersetzungsfunktion. Hier können Sie die Sprache umstellen, in welche Easy Reading für Sie übersetzen soll.

The screenshot shows a web browser window with the URL `easyreading-cloud.eu/client/configure?id=16637`. The page displays a list of tools for accessibility. The 'ÜBERSETZEN' tool is highlighted with a yellow arrow pointing to its 'Mehr' button. The tool is currently checked and shows a UK and DE flag icon. Other tools include 'BILDSUCHE' and 'WORT-ERKLÄRUNG'. A sidebar on the right contains various icons for additional features like text-to-speech, magnifying glass, and font size adjustment. At the bottom, there is a footer with the European Union flag and text: 'Dieses Projekt wurde finanziert im Rahmen des Horizon 2020 Forschungs- und Innovationsprogramms der Europäischen Union unter der Finanzhilfvereinbarung No.780529'.

5. Schritt: Die Sprache in der Übersetzungsfunktion verändern

Klicken Sie jetzt die Sprache an, in der sie eine Übersetzung wünschen. Klicken Sie dafür auf den Kreis neben der gewünschten Sprache. Ist der Kreis blau, ist die Sprache ausgewählt. Anschließend klicken Sie auf den blauen Kasten, in dem „Aktivieren und Speichern“ steht. Die Sprache kann jederzeit geändert werden.

Geschafft!

Ihre Einstellungen sind angepasst! 😊

Die Vorlesefunktion

Mit diesem Symbol wird Ihnen die Vorlesefunktion bei Ihren Easy-Reading Werkzeugen angezeigt.

Die Vorlesefunktion liest Ihnen Textabschnitte vor.

So funktioniert die Vorlesefunktion:

1. Klicken Sie auf das Symbol der Vorlesefunktion.
2. Klicken Sie dann auf den Abschnitt, der vorgelesen werden soll.
3. Möchten Sie das Werkzeug nicht mehr nutzen? Dann klicken Sie erneut auf das Vorlese-Symbol.

Welche Werkzeuge oder Hilfen... x EU-Bericht: Deutsche Badeg... x +

tagesschau.de/wissen/badegewaesser-qualitaet-deutschland-100.html

tagesschau Sendung verpasst?

Bericht der EU-Umweltagentur

Badegewässer meist mit Top-Wasserqualität

Stand: 09.06.2023 13:21 Uhr

Die meisten **Badeseen, Flüsse und Küstengewässer in Deutschland sind sehr sauber.** Laut der EU-Umweltagentur weisen 90,2 Prozent eine hervorragende Qualität auf. Im EU-Vergleich sind Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien die Spitzenreiter.

Die Badegewässer in Deutschland haben nach Angaben von EU-Experten fast durchweg eine hervorragende Wasserqualität. Die Europäische Umweltagentur EEA bescheinigte 90,2 Prozent von knapp 2300 analysierten deutschen Badeseen, Flüssen und Küstengewässern in ihrem Bericht exzellente Wasserbedingungen.

Damit zählt die Bundesrepublik im europäischen Vergleich weiterhin zum vorderen Mittelfeld in Sachen Wasserqualität. Am besten schneiden Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien ab, dann folgen Dänemark, Malta, Bulgarien, Rumänien - und Deutschland auf Rang neun. Im EU-Durchschnitt wurde die Badewasserqualität von 85,7 Prozent der Gewässer als exzellent eingestuft, 95,9 Prozent erfüllten zumindest die EU-Mindeststandards.

09.06.2023

Der Lesemodus

Mit diesem Symbol wird Ihnen der Lesemodus bei Ihren Easy-Reading Werkzeugen angezeigt.

Der Lesemodus entfernt ablenkende Inhalte.

So funktioniert der Lesemodus.

1. Klicken Sie auf den Lesemodus.
2. Jetzt werden alle ablenkenden Inhalte entfernt.
3. Möchten Sie das Werkzeug nicht mehr nutzen? Dann klicken Sie erneut auf das Lesemodus-Symbol.

Welche Werkzeuge oder Hilfen | x | EU-Bericht: Deutsche Badegewässer | x | +

← → ↻ | tagesschau.de/wissen/badegewaesser-qualitaet-deutschland-100.html | 🔍 ☆ ⚙️ 🗖️ 🔴 Aktualisieren | ⋮

EU-Bericht: Deutsche Badegewässer meist mit Top-Wasserqualität

Stand: 09.06.2023 13:21 Uhr

Die meisten Badeseen, Flüsse und Küstengewässer in Deutschland sind sehr sauber.

Laut der EU-Umweltagentur weisen 90,2 Prozent eine hervorragende Qualität auf.

Toolbar icons: 🗖️, 🗣️, 📄, 📏, 🎨, 🗑️, 🔍, 🔍, 🇩🇪, 🛠️, 🧤

Das Leselineal

Mit diesem Symbol wird Ihnen das Leselineal bei Ihren Easy-Reading Werkzeugen angezeigt:

Das Leselineal erhellt immer eine Zeile im Text.

So funktioniert das Leselineal:

1. Klicken Sie auf das Leselineal.
2. Jetzt wird eine Zeile im Text hell angeleuchtet. Mit der Maus kann diese helle Leiste verschoben werden.
3. Möchten Sie das Werkzeug nicht mehr nutzen? Dann klicken Sie erneut auf das Leselineal.

The screenshot shows a web browser window with the URL tagesschau.de/wissen/badegewaesser-qualitaet-deutschland-100.html. The page title is "Badegewässer meist mit Top-Wasserqualität" and it is dated "Stand: 09.06.2023 13:21 Uhr". The article text discusses the high water quality of German bathing sites compared to other EU countries. On the right side of the page, there is a vertical toolbar with several icons. A yellow arrow points to the ruler icon, which is the 'Leselineal' tool mentioned in the text.

Wort-Erklärungen

Mit diesem Symbol wird Ihnen die Wort-Erklärung bei Ihren Easy-Reading Werkzeugen angezeigt.

Die Wort-Erklärung erklärt Ihnen ein Wort im Text mit einem zusätzlichen Text.

So funktioniert die Wort-Erklärung:

1. Klicken Sie auf die Wort-Erklärung.
2. Klicken Sie auf das Wort, das Sie erklärt haben möchten.
3. Jetzt erscheint ein Kasten über dem Wort mit einer Erklärung.
4. Möchten Sie die Hilfe nicht mehr nutzen? Dann klicken Sie erneut auf die Wort-Erklärung.

The screenshot shows a web browser window with the URL tagesschau.de/wissen/badegewaesser-qualitaet-deutschland-100.html. The page title is "Badegewässer meist mit Top-Wasserqualität" and the date is "Stand: 09.06.2023 13:21 Uhr". The article text discusses the high water quality of German bathing sites compared to other EU countries. A blue arrow points to the word "Wasserqualität" in the headline. Another blue arrow points to the "A-Z" icon in the right-hand sidebar menu.

Bild-Erklärungen

Mit diesem Symbol wird Ihnen die Bild-Erklärung bei Ihren Easy-Reading Werkzeugen angezeigt.

Die Bild-Erklärung erklärt Ihnen ein Wort im Text mit einem zusätzlichen Bild.

So funktioniert die Bild-Erklärung:

1. Klicken Sie auf die Bild-Erklärung.
2. Klicken Sie auf das Wort, das Sie erklären haben möchten.
3. Jetzt erscheint ein Bild über dem Wort.
4. Möchten Sie die Hilfe nicht mehr nutzen? Dann klicken Sie erneut auf das Bild-Erklärungs-Symbol.

A screenshot of a web browser displaying a news article from 'tagesschau'. The article title is 'Nur 14 Badestellen bestanden nicht'. The text discusses water quality in Europe based on a 2022 report. A small icon of a swimmer is visible in the text. A blue arrow points to this icon. On the right side of the page, a vertical toolbar contains various icons for accessibility and navigation. One of these icons, the magnifying glass over a person icon, is highlighted with a blue arrow. Below the article, there is a 'Wasserqualität' tag and a program note: 'Dieses Thema im Programm: Über dieses Thema berichtete NDR Info am 09. Juni 2023 um 12:50 Uhr.'

Symbol-Sprache

Mit diesem Symbol wird Ihnen die Symbol-Sprache bei Ihren Easy-Reading Werkzeugen angezeigt.

Die Symbol-Sprache stellt Ihnen einige Wörter in einem Absatz als Symbole dar.

So funktioniert die Symbol-Sprache:

1. Klicken Sie auf die Symbol-Sprache.
2. Klicken Sie dann auf den Abschnitt, den Sie mit Symbolen dargestellt haben möchten.
3. Möchten Sie die Hilfe nicht mehr verwenden? Dann klicken Sie auf das Easy-Reading Symbol am Ende des Absatzes.

A screenshot of a web browser displaying a news article from tagesschau.de. The article text is partially replaced by symbols. A yellow mouse cursor points to the number '14' in the text. On the right side of the browser window, a vertical toolbar contains various icons, including a lightbulb, a checkmark, and a magnifying glass. A yellow mouse cursor also points to the magnifying glass icon. The browser's address bar shows the URL 'tagesschau.de/wissen/badegewaesser-qualitaet-deutschland-100.html'. The page title is 'tagesschau' and the subtitle is 'Sendung verpasst?'. The article text reads: 'Das Gesundheitsrisiko beim Schwimmen in Seen, Flüssen und Küstengewässern in der Europäischen Union sei sehr begrenzt, stellte die EEA fest. Nur 14 der analysierten deutschen Badestellen wurden von der EU-Behörde als nicht gefährlich eingestuft, das ist derselbe Wert wie im Vorjahr. Für solche Orte rät die EEA zu Badeverboten, Warnhinweisen oder anderen Maßnahmen.' Below the text, there is a section titled 'Wasserqualität' and a note: 'Dieses Thema im Programm: Über dieses Thema berichtete NDR Info am 09. Juni 2023 um 12:50 Uhr.' At the bottom of the page, there are social media sharing icons for Facebook, WhatsApp, Twitter, and Email.

Schriftgröße verändern

So wird Ihnen die Funktion „Schriftgröße vergrößern oder verkleinern“ bei Ihren Easy-Reading Werkzeugen angezeigt.

So funktioniert die Schrift-Vergrößerung:

1. Klicken Sie auf Schrift vergrößern, um sie zu vergrößern. Je häufiger Sie auf das Symbol klicken, umso größer wird die Schrift.
2. Klicken Sie auf Schrift verkleinern, um sie zu verkleinern. Je häufiger Sie auf das Symbol klicken, umso kleiner wird die Schrift.
3. Möchten Sie die originale Schriftgröße wiederhaben, laden Sie die Seite neu.

Welche Werkzeuge oder Hilfen | x EU-Bericht: Deutsche Badegewässer | x +

← → tagesschau.de/wissen/badegewaesser-qualitaet-deutschland-100.html Aktualisieren

tagesschau Sendung verpasst?

Bericht der EU-Umweltagentur

Badegewässer meist mit Top-Wasserqualität

Stand: 09.06.2023 13:21 Uhr

Die meisten Badeseen, Flüsse und Küstengewässer in Deutschland sind sehr sauber. Laut der EU-Umweltagentur weisen 90,2 Prozent eine hervorragende Qualität auf. Im EU-Vergleich sind Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien die Spitzenreiter.

Die Badegewässer in Deutschland haben nach Angaben von EU-Experten fast durchweg eine hervorragende Wasserqualität Die Europäische Umweltagentur EEA bescheinigte 90,2 Prozent von knapp 2300 analysierten deutschen Badeseen, Flüssen und Küstengewässern in ihrem Bericht exzellente Wasserbedingungen.

Damit zählt die Bundesrepublik im europäischen Vergleich weiterhin zum vorderen Mittelfeld in Sachen Wasserqualität. Am besten schneiden Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien ab, dann folgen Dänemark, Malta, Bulgarien, Rumänien - und Deutschland auf Rang neun. Im EU-Durchschnitt wurde die Badewasserqualität von

Zeilenabstände verändern

Mit diesem Symbol wird Ihnen die Option „Zeilenabstände verändern“ bei Ihren Easy-Reading Werkzeugen angezeigt.

So funktioniert die Veränderung der Zeilenabstände:

1. Klicken Sie auf Zeilenabstände vergrößern, um sie zu vergrößern. Je häufiger Sie auf das Symbol klicken, umso größer werden die Zeilenabstände.
2. Klicken Sie auf Zeilenabstände verkleinern, um sie zu verkleinern. Je häufiger Sie auf das Symbol klicken, umso kleiner werden die Zeilenabstände.
3. Möchten Sie die originalen Zeilenabstände wiederhaben, laden Sie die Seite neu.

Welche Werkzeuge oder Hilfen | EU-Bericht: Deutsche Badegewässer | tagesschau.de/wissen/badegewaesser-qualitaet-deutschland-100.html

tagesschau | Sendung verpasst?

Bericht der EU-Umweltagentur
Badegewässer meist mit Top-Wasserqualität
Stand: 09.06.2023 13:21 Uhr

Die meisten Badeseen, Flüsse und Küstengewässer in Deutschland sind sehr sauber. Laut der EU-Umweltagentur weisen 90,2 Prozent eine hervorragende Qualität auf. Im EU-Vergleich sind Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien die Spitzenreiter.

Die Badegewässer in Deutschland haben nach Angaben von EU-Experten fast durchweg eine hervorragende Wasserqualität. Die Europäische Umweltagentur EEA bescheinigte 90,2 Prozent von knapp 2300 analysierten deutschen Badeseen, Flüssen und Küstengewässern in ihrem Bericht exzellente Wasserbedingungen.

Damit zählt die Bundesrepublik im europäischen Vergleich weiterhin zum vorderen Mittelfeld in Sachen Wasserqualität. Am besten schneiden Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien ab, dann folgen Dänemark, Malta, Bulgarien, Rumänien - und Deutschland auf Rang neun. Im EU-Durchschnitt wurde die Badewasserqualität von 85,7 Prozent der Gewässer als exzellent eingestuft, 95,9 Prozent erfüllten zumindest die EU-Mindeststandards.

09.06.2023

Farben verändern

Mit diesem Symbol wird Ihnen die Option „Farbe ändern“ bei Ihren Easy-Reading Werkzeugen angezeigt:

So funktioniert die Veränderung der Farben:

1. Klicken Sie auf Farbe ändern.
2. Jetzt wird Ihnen der Hintergrund schwarz und die Schrift weiß angezeigt.
3. Möchten Sie die originale Farbe wiederhaben? Dann klicken Sie erneut auf das „Farbe ändern“ Symbol.

Die Farben, in denen Ihnen die Internetseite angezeigt wird, können Sie in Ihren Einstellungen verändern. Folgende Farbkombinationen sind möglich:

- Schwarzer Text auf weißem Hintergrund
- Weißer Text auf schwarzem Hintergrund
- Blauer Text auf weißem Hintergrund

Gelber Text auf blauem Hintergrund

Impressum & Kontakt

EVE4all-Projekt

Technische Universität Dortmund
Fachgebiet Rehabilitationstechnologie
Emil-Figge-Str. 50
44227 Dortmund

Eve4all.rt.fk13@tu-dortmund.de

EVE4all – Einfach Verstehen für all

Das Vorhaben wird an der Technischen Universität Dortmund im Fachgebiet Rehabilitationstechnologie/ an der Sozialforschungsstelle durchgeführt. Das Vorhaben „EVE4all – Einfach Verstehen für alle“ (FKZ: 03VP09660) wird im Rahmen der VIP+ Förderlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

Dieses Handbuch sowie alle dazugehörigen Dokumente werden unter der CC BY-SA 4.0 Lizenz veröffentlicht (Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de>

GEFÖRDERT VOM